

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СЕРВОСИСТЕМ**

Тешаев М.Х.

*Бухарский филиал Института математики имени В.И.Романовского,
Бухара, Узбекистан muhsin_5@mail.ru*

Жалолов Ф.Б.

*Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства «МТУ»,
Бухарский институт управления природными ресурсами Бухара,
Бухарский инженерно-технологический институт mexanik_com@mail.ru*

Нарзуллоев М.А.

*Бухарский инженерно-технологический институт
muxammadnarzulloyev883@gmail.com*

Аннотация. *Рассматривается задача составления уравнений относительного движения механических систем, стесненных сервосвязями. Получены уравнения движения переносящего тела и носимых тел в обобщенных координатах.*

Ключевые слова: *переносящее тело, носимое тело, сервосвязь, освобождение от сервосвязи, реакция сервосвязи*

**MEKANIK SERVO TIZIMLARNING NISSIY HARAKATI UCHUN
DIFFERENTIAL TENGLAMALAR.**

Annotatsiya: *Servo bog‘lanishlar bilan chegaralangan mexanik tizimlarning nisbiy harakati uchun tenglamalar tuzish masalasi ko‘rib chiqiladi. Tashuvchi jism va tashiluvchi jismlarning umumlashgan koordinatalardagi harakat tenglamalari olingan.*

Tayanch so‘zlar: *tashuvchi jism, tashiladigan jismlar, servo bog‘lanish, servo bog‘lanishdan bo‘shatish, servo bog‘lanish reaksiyasi*

**DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR RELATIVE MOTION OF
MECHANICAL SERVO SYSTEMS**

Abstract: *The problem of composing equations for the relative motion of mechanical systems constrained by servo connections is considered. The equations of motion of the carrying body and the carried bodies in generalized coordinates are obtained.*

Key words: *carrying body, wearable body, servo constraint, release from servo constraint, reaction of servo constraint*

Рассмотрим механическую систему, состоящую из переносящего твёрдого тела и N материальных точек (носимые тела), положение которых

относительно системы координат $Oxyz$, связанной с переносимым телом, определяется n обобщёнными координатами $q_1, q_2, \dots, q_n$.

Положение переносимого тела в инерциальной системе координат $O_1\xi\eta\zeta$ будем определять шестью обобщёнными координатами: координатами полюса $O - \xi_0, \eta_0, \zeta_0$ и углами Эйлера φ, ψ, θ , задающими ориентацию подвижной системы координат $Oxyz$ в системе $O_1 \xi \eta \zeta$.

Таким образом, положение всей системы определяется $n+6$ обобщёнными координатами: $q_1, q_2, \dots, q_n, q_{n+1}, \dots, q_{n+6}$, где

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= \xi_0, & q_{n+2} &= \eta_0, & q_{n+3} &= \zeta_0, \\ q_{n+4} &= \varphi, & q_{n+5} &= \psi, & q_{n+6} &= \theta. \end{aligned}$$

Пусть на движении переносимого тела наложены обычные линейные неголономные идеальные связи

$$\sum_{k=n+1}^{n+6} a_{\alpha k} q_k + a_{\alpha} = 0 \quad (\alpha = 1, \dots, a < 6) \quad (1)$$

где

$a_{\alpha k}, a_{\alpha}$ - функции от обобщённых координат переносимого тела $q_{n+1}, \dots, q_{n+6}$ и t .

На относительное движение носимой системы наложены обычные линейные неголономные идеальные связи

$$\sum_{i=1}^n b_{\beta i} q_i + b_{\beta} = 0, \quad (\beta = 1, \beta < n) \quad (2)$$

где

$b_{\beta i}, b_{\beta}$ зависят от обобщённых координат $q_1, q_2, \dots, q_n$ и t .

Допустим, что система ещё стеснена сервосвязями /1/ вида

$$\begin{aligned} \Phi_{\gamma}(q_j, t) &= 0, \quad (\gamma = 1, c; \delta = 1, \dots, f) \\ \Psi_{\delta}(q_j, q_j, t) &= 0, \quad (j = 1, \dots, n+6; c + f = k) \end{aligned} \quad (3)$$

Предполагается, что среди перемещений

$$\sum_{k_1=n+1}^{n+6} a_{\alpha k_1} \delta q_{k_1} = 0, \quad (\alpha = 1, a) \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n b_{\beta i} \delta q_i = 0, \quad (\beta = 1, b) \quad (5)$$

имеются такие, определяемые уравнениями

$$\sum_{j=1}^{n+6} d_{\gamma j} \delta q_j = 0, \quad (\gamma = 1, k) \quad (6)$$

на которых реакции сервосвязей работы не производят /2/.

Здесь $d_{\gamma j} = d_{\gamma j}(q_1, \dots, q_{n+6}, t)$

Введём дополнительные независимые величины, соответствующие преобразованию системы с сервосвязями (3) к виду/3/

$$\begin{aligned} \Phi_{\alpha}^*(q_j, \eta_p, t) &= 0 \\ \Psi_{\delta}^*(q_j, q_j, \zeta_{\gamma}, t) &= 0, \\ (\alpha, p &= 1, c; j = 1, n+6 \quad \delta, \gamma = 1, \dots, f) \end{aligned} \quad (7)$$

где

η_p, ζ_{γ} - параметры, характеризующие освобождение системы от сервосвязей (3). Нулевые значения параметров η_p, ζ_{γ} соответствуют связям (3) и их продифференцированным формам. За эти величины могут быть взяты, например, левые части уравнений (3), вычисляемые на действительном движении системы /3/.

Обозначив через N_p и P_{γ} реакции, отнесённые к параметрам η_p, ζ_{γ} , будем предполагать, что последние вынужденно изменяются согласно дифференциальным уравнениям /2/

$$\begin{aligned} \ddot{\eta}_p &= N_p; & (p &= 1, \dots, c) \\ \dot{\zeta}_{\gamma} &= P_{\gamma}, & (\gamma &= 1, f) \end{aligned} \quad (8)$$

Определяя работу принуждений на перемещениях $\delta \eta_p$ выражением

$$\sum_{p=1}^c N_p \delta \eta_p + \sum_{\gamma=1}^f P_{\gamma} \delta \zeta_{\gamma}$$

для параметрически освобождённой системы будем иметь

$$\delta A = \sum_{j=1}^n R_j^{(2)} \delta q_j + \sum_{p=1}^c N_p \delta \eta_p + \sum_{\gamma=1}^f P_{\gamma} \delta \zeta_{\gamma} \quad (9)$$

где $R_j^{(2)}$ - реакции связей второго рода.

Пусть из способа действия реакций связей второго рода следует, что на (A) – перемещениях (6) работа реакций связей второго рода равна нулю как для неосвобождённой, так и параметрически освобождённой системы. Тогда при произвольных принуждённых реакций работа (9) обратится в нуль при /1/

$$\delta \eta_p = 0, \quad \delta \zeta_{\gamma} = 0.$$

С учётом первой группы уравнений (7) вместо обобщённых координат $q_1, \dots, q_a$ введём параметры $\eta_1, \dots, \eta_a$.

Тогда из общего уравнения динамики

$$\sum_{j=1}^{n+6} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right) \delta q_j = 0$$

при условиях (4) – (6) будем иметь:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\eta}_p} - \frac{\partial T}{\partial \eta_p} &= Q_p + \sum_{\beta=1}^b \mu_{\beta} b_{\beta p} + \sum_{\gamma_1=1}^k \lambda_{\gamma_1} \cdot d_{\gamma_1 p}^*, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_e} - \frac{\partial T}{\partial q_e} &= Q_e + \sum_{\rho=1}^b \mu_{\rho} b_{\rho e} + \sum_{\gamma_1=1}^k \lambda_{\gamma_1} \cdot d_{\gamma_1 e}^*, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{\delta}} - \frac{\partial T}{\partial q_{\delta}} &= Q_{\delta} + \sum_{\alpha=1}^a \mu_{\alpha} a_{\alpha \delta} + \sum_{\gamma_1=1}^k \lambda_{\gamma_1} \cdot d_{\gamma_1 \delta}^*, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{\rho}} - \frac{\partial T}{\partial q_{\rho}} &= Q_{\rho} + \sum_{\alpha=1}^a \mu'_{\alpha} a_{\alpha \rho} + \sum_{\gamma_1=1}^k \lambda_{\gamma_1} \cdot d_{\gamma_1 \rho}^*. \end{aligned} \quad (10)$$

$$(p = \overline{1, a}; \ell = \overline{a+1, n}; \delta = n+1, n+2, n+3; \rho = n+4, n+5, n+6)$$

где

$\mu_{\beta}, \mu'_{\alpha}, \lambda_{\gamma_1}$ -множители связей, $d_{\gamma_1 j}^* = d_{\gamma_1 j}^*(\eta_1, \dots, \eta_a, q_{a+1}, \dots, q_n, q_{n+1}, \dots, q_{n+6})$.

Слагаемые

$$\sum_{\gamma_1=1}^k \lambda_{\gamma_1} d_{\gamma_1 j}$$

в уравнениях (10) представляют собой обобщённых реакций связей II рода (сервосвязей).

ЛИТЕРАТУРА

1. Беген, А. Теория гироскопических компасов М.: Наука, 1967.-192 с.
2. Азизов А.Г. Прикладные задачи динамики управляемых систем. Учебное пособие. Ташкент, 1980.-28 с.
3. Галиулин А.С. Мухарлямов Р.Г., Мухаметзянов В.Д. Фурасов... Построение систем программного движения. М.: Наука, 1971-352 с.
4. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
5. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
6. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
7. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
8. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.